

Untersuchung der Anfragen an Tox Info Suisse zu Nahrungsergänzungsmitteln, Schlankheits- und Sportlernahrungen 2014-2019

zuhanden des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen BLV, Abteilung Risikobewertung

S. Weiler, H. Kupferschmidt

Juli 2020

Impressum

Untersuchung der Anfragen an Tox Info Suisse zu Nahrungsergänzungsmitteln, Schlankheits- und Sportlernahrungen 2014-2019

Auftraggeber:	Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), Abteilung Risikobewertung, CH-3003 Bern
Auftragnehmer:	Tox Info Suisse, Zürich
Autoren:	Stefan Weiler, Hugo Kupferschmidt
Begleitung BLV:	Barbara Engeli, Ursula Deiss
Hinweis:	Dieser Bericht wurde im Auftrag des BLV verfasst. Für den Inhalt ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.
Zitiervorschlag:	Weiler und Kupferschmidt (2020). Untersuchung der Anfragen an Tox Info Suisse zu Nahrungsergänzungsmitteln, Schlankheits- und Sportlernahrungen 2014-2019. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Tox Info Suisse, Zürich.
Datum:	Juli 2020

Inhalt

1.	Einleitung	3
2.	Methodik	4
3.	Allgemeine Angaben	6
4.	Beratungen, Fälle und Patienten mit Verlaufsinformationen	6
4.1	Beratungen	6
4.2	Fälle	9
4.3	Patienten mit Verlaufsinformationen	15
4.3.1	Schweregrade	19
4.3.2	Patienten mit schwerem tödlichem Verlauf (Kasuistik)	20
5.	Spezieller Exkurs zu Coffein.....	24
6.	Zusammenfassung	25
7.	Referenzen.....	27
8.	Supplemente.....	28

1. Einleitung

Dieser Report enthält die retrospektive Untersuchung der Anfragen an Tox Info Suisse zu Nahrungsergänzungsmitteln, Schlankheits- und Sportlernahrungen der letzten 6 Jahre (2014-2019).

Der Bericht umfasst eine Analyse der Beratungen aus der Schweiz in diesem Zeitraum betreffend humanen Expositionen, Noxen, Expositionsumständen, Alter und Geschlecht. Dadurch sind Trends erkennbar, die Anfragehäufigkeit gibt einen Eindruck über die Frequenz der Expositionen.

Zusätzlich werden die ärztlichen Verlaufsrückmeldungen analysiert, die die Folgen der Expositionen (Symptome, Schweregrad, Verlauf, Outcome) wiedergeben.

Während die Anfragestatistik mit einer Unsicherheit betreffend der Sicherheit der Exposition behaftet ist, werden die Verlaufsrückmeldungen punkto Kausalzusammenhang zwischen Exposition und beobachteten Symptomen beurteilt. Es werden nur die Fälle mit ausreichender Kausalität (s. Methodik) in die Analyse aufgenommen. Dies und die Tatsache, dass nur Verlaufsrückmeldungen von Ärzten ausgewertet werden, führen zu einer vergleichsweise geringen Anzahl von Fällen mit Rückmeldung, verglichen mit den Anrufrufen. Der Schweregrad (kausalitätsbereinigt) bei Anfragen, bei denen eine ärztliche Verlaufsrückmeldung vorliegt, gibt Rückschluss auf die Intensität der Symptome in Zusammenhang mit der entsprechenden Noxe. Da bevorzugt schwere oder potenziell schwere Fälle beim Arzt vorstellig werden, sind bei den Fällen mit Rückmeldung (im Gegensatz den den Fällen, bei denen nur eine Beratung dokumentiert ist) die Patientencharakteristika und die Art der Exposition übervertreten, die mit erhöhtem Schweregrad vergesellschaftet sind, das heisst Erwachsene, hohe Dosen, und beabsichtigte Exposition. Tox Info Suisse wird v.a. bei akute Expositionen und Effekten kontaktiert, bei welchen der Anrufer auch einen Kausalzusammenhang zur Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels vermutet. Allfällige unerwünschte Wirkungen bei geringen Dosierungen über eine längere Zeit (chronische Expositionen), bei denen sich Symptome auch erst nach einer gewissen Latenz- bzw. Expositionszeit manifestieren, werden eher weniger an Tox Info Suisse gemeldet auf Grund der Hauptberatungstätigkeit bei akuten Vergiftungen.

Potentiell relevante (z.B. mittelschwere und schwere Fälle) werden kasuistisch in Form einer tabellari-schen Übersicht wiedergegeben. Einzelne ausgewählte und bemerkenswerte Fälle werden als kurze Fallbeschreibungen zusammengefasst.

„Beratungen“ stellen Anrufe an Tox Info Suisse dar, wobei hier auch Mehrfachberatungen zum sel-ben Fall (Patient) eingerechnet sind. Die „Fällen“ sind nach potentiellen Mehrfachberatungen zur sel-ben Exposition korrigiert, das heisst Fälle entsprechen Patienten. Bei den „Patienten mit Verlaufs-in-formation“ sind ärztliche Rückmeldungen zu den Fällen vorhanden.

2. Methodik

Diese Auswertung beruht auf einer detaillierten Analyse der Noxen und Fälle gemäss den im Tox Info Suisse-Jahresbericht 1998 detailliert beschriebenen Kriterien¹.

Sämtliche Anfragen an den Beratungsdienst von Tox Info Suisse werden elektronisch registriert. Bei potenzieller Gefährdung des Patienten werden die Auskünfte an Ärzte und Tierärzte im Anschluss an die telefonische Beratung mit einem schriftlichen Rapport bestätigt, verbunden mit der Bitte um eine Rückmeldung auf einem standardisierten Formular. So erhält Tox Info Suisse ärztlich gewertete Informationen über Symptome, Verlauf, Therapie und Outcome von akuten und chronischen Vergiftungsfällen, welche wiederum in die hauseigene Datenbank eingegeben werden.

In diesen Fällen erlaubt eine strikte Kausalitätsbeurteilung der Symptome die Prüfung des Kausalzusammenhanges zwischen einer Noxe und dem Vergiftungsverlauf². Folgende vier Plausibilitätskriterien werden zur Beurteilung einbezogen: Chronologie (Vorhandensein eines zeitlichen Zusammenhanges zwischen der Exposition und den Symptomen), Symptomatik (die Art der Symptome passen zur Noxe), Exklusivität (Fehlen anderer Ursachen) und Analytik (Nachweis der Noxe im Körper). Mit diesen Kriterien wird die Kausalität einer Vergiftung in Grade eingeteilt, wobei die Grade gesichert und wahrscheinlich als genügende Kausalität gelten. Eine *gesicherte* Kausalität bedeutet, dass die Noxe im Körper nachgewiesen wurde, dass der zeitliche Verlauf und die Symptome zur Noxe passen und dass die Symptome nicht durch eine Grundkrankheit oder eine andere Ursache erklärt werden können. Eine *wahrscheinliche* Kausalität beinhaltet die gleichen Kriterien, aber ohne den analytischen Giftnachweis. Weitere andere Kausalitätsgraduierungen sind: *möglich* (auch andere Ursachen bzw. Grundkrankheit als Erklärung möglich), *allfällig* (Symptome bislang unbekannt bzw. nicht beschrieben), *zweifelhaft* (andere Ursachen sind wahrscheinlicher), *keine* (nicht durch die Noxe verursacht), *nicht beurteilbar* (ungenügende Angaben).

Die Schweregradklassifizierung unterscheidet in Anlehnung an den Poisoning Severity Score (PSS) der European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT), des International Programme on Chemical Safety (IPCS/WHO) und der Europäischen Kommission neben den Vergiftungsgraden asymptomatisch und tödlich die Schweregrade leicht, mittel und schwer³. Anhand einer gewichteten Symptomliste, die alle organbezogenen Symptome in diese Schweregradklassen einteilt, können alle ärztlich gemeldeten Vergiftungsverläufe klassiert werden: leichte Symptome sind mild, vorübergehend, spontan bessernd und eine Therapie ist im Allgemeinen nicht nötig; mittelschwere Symptome sind deutlich und/oder länger anhaltend und eine Therapie ist im Allgemeinen nötig; schwere Symptome sind oft lebensbedrohlich, eine Therapie ist immer nötig.

Jede Rückmeldung wird nach Schweregrad und Kausalität eingeteilt. Bei den asymptomatischen Fällen muss der symptomlose Verlauf durch die ärztliche Rückmeldung bestätigt sein. Bei den symptomatischen Fällen werden nur die Verlaufsberichte mit gesicherter oder wahrscheinlicher Kausalität analysiert. Nur diese sind in den auf den folgenden Seiten wiedergegeben.

Kombinationsintoxikationen werden unter der toxikologisch im Vordergrund stehenden Noxe, und nur unter dieser, aufgelistet. In den Fallbeschreibungen sind hingegen alle mitgeteilten Noxen erwähnt.

Bei den Altersklassen werden Erwachsene (≥ 16 Jahre) und Kinder (< 16 Jahre) unterschieden.

Es werden nur Anrufe zu Expositionen untersucht. Theoretische Anfragen finden in diesem Bericht keine Beachtung, ausser es sei speziell erwähnt. In der Anfragestatistik Rubrik Situation wird die Zahl der Anfragen zu unerwünschten Arzneimittel miterfasst.

Berichtszeitraum

Bei der **Anrufstatistik** werden die Anrufszahlen im Zeitraum von 2014 bis 2019 aufgeführt, also der Anrufe, die zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2019 bei Tox Info Suisse eingingen. Für die Analyse der Noxengruppen ist die *führende Noxe* massgeblich.

Nahrungsergänzungsmittel werden in der internen Datenbank von Tox Info Suisse eigens kategorisiert (interne Produktkategorie 12X08X). In dieser Kategorie sind Erzeugnisse, die Vitamine, Mineralstoffe oder andere Substanzen in konzentrierter Form enthalten und zur Ergänzung der Nahrung mit diesen Stoffen dienen. Dargebotene Formen umfassen Kapseln, Tabletten, Flüssigkeiten, Pulver und andere.

Literatur

- 1) Tox Info Suisse Jahresberichte (www.toxinfo.ch).
- 2) Kupferschmidt H, Reust H, Kupper J, Lüde S, Stürer A, Rauber-Lüthy C. Vergiftungen in der Schweiz. Schweiz Aerztezeitg 2007; 88: 2040-4.
- 3) Persson HE, Sjöberg GK, Haines JA, Pronczuk de Garbino J. Poisoning Severity Score. Grading of acute poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36: 205-13.

3. Allgemeine Angaben

Tox Info Suisse führte im Jahr 2014 37'427, in 2015 38'406, in 2016 39'547, in 2017 40'310, in 2018 41'156 und in 2019 39'211 Beratungen durch¹. Insgesamt waren es im Untersuchungszeitraum somit 226'057 Anfragen. Weitere Details zu Anfragen allgemein sind in den Jahresberichten online unter https://toxinfo.ch/jahresberichte-neu_de aufgeführt.

4. Beratungen, Fälle und Patienten mit Verlaufsinformationen in Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln, Schlankheits- und Sportlernahrung beim Menschen

4.1 Beratungen: 1.127 (100%)

Im Untersuchungszeitraum kam es zu 1'127 Beratungen zu Expositionen durch Nahrungsergänzungsmitteln, Schlankheits- und Sportlernahrung beim Menschen. Nach Elimination der ausländischen Anrufe waren im Zeitraum 1.115 zu verzeichnen. Abbildung 1a zeigt die Anruhzahlen über die Jahre. Diese sind über die Jahre tendenziell ansteigend (Trendlinie mit Bestimmtheitsmass bzw. Determinationskoeffizient $R^2 = 0.6958$). Im Vergleich dazu zeigt Abb. 1b alle Anrufe pro Jahr vor dem Untersuchungszeitraum seit Anfang der Datenbankaufzeichnung.

Abb. 1a: Beratungen gesamt nach Jahren im Untersuchungszeitraum.

¹ Vgl. Jahresberichte Tox Info Suisse 2014-2018: https://www.toxinfo.ch/jahresberichte-neu_de, sowie für 2019 Medienmitteilung <https://www.toxinfo.ch/787>

Abb. 1b: Beratungen gesamt seit Beginn der Datenbankaufzeichnung bis 2013.

Abbildung 2 zeigt die Beratungen nach Monat. Eine Abhängigkeit nach Monat (Saisonalität) ist nicht erkennbar.

Abb. 2: Beratungen gesamt nach Monaten.

Die meisten Anrufe stammen von Laien (Abb. 3).

Abb. 3: Anrufe gesamt nach Anrufertyp: Legende im Uhrzeigersinn beginnend mit «Publikum».

Abb. 4a zeigt in einem Pareto-Diagramm die Anrufe aus dem jeweiligen Kanton nach absteigender Häufigkeit. Das Pareto-Diagramm ist ein Säulendiagramm, in dem die einzelnen Werte der Größe nach geordnet wiedergegeben werden. Dabei befindet sich der größte Wert ganz links, der kleinste Wert ganz rechts im Diagramm. Die Säulen mit den kumulierten Werten in % werden in der roten Linie mit entsprechender Sekundärachse (rechts) angezeigt. Die meisten Anrufe kommen aus den bevölkerungsstarken Kantonen Zürich, Bern und Aargau. Aus den stärksten 6 Kantone (ZH, BE, AG, VD, GE, SG) kommen circa 2/3 der Anrufe. Im Vergleich dazu zeigt Tab. 4b die Bevölkerung der Kantone des Jahres 2018 (Quelle: Bundesamt für Statistik. Bevölkerung der Schweiz 2018. S12²). Es zeigt sich dabei eine gute Korrelation der Anrufe gemäss der Bevölkerungsstärke der Gebiete.

Abb. 4a: Anrufe gesamt nach Kanton.

Abb. 4b: Bevölkerung nach Kanton (2018).

² <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.assetdetail.10827606.html>

Die Anrufe pro 100.000 Einwohner liegen bei circa 5-15 mit Ausnahmen von Obwalden (geringe Einwohnerzahl bei relativ hoher Beratungszahl, jedoch absolut nur 9 Anrufe) und Zürich (potentieller Lokaleffekt) (Abb. 4c).

Abb. 4c: Anrufe pro 100.000 Einwohner nach Kanton (gemäss Bevölkerungsdaten 2018).

4.2 Fälle: 1.072 (100%)

Bei den 1.115 Anrufen im Untersuchungszeitraum waren 1.072 Patienten(Fälle) betroffen. Das bedeutet, dass im überwiegenden Anteil der Beratungen keine Mehrfachberatungen (diese nur in ca. 4%) notwendig waren.

Abbildung 5 zeigt die Fälle über die Jahre. Diese sind analog zu den Anrufen über die Jahre ansteigend.

Abb. 5: Fälle gesamt nach Jahren

Abbildung 6 zeigt die Fälle nach Monat. Eine Abhängigkeit nach Monat ist auch hier nicht erkennbar.

Abb. 6: Anrufe gesamt nach Monat

Abb. 7 zeigt in einem Pareto-Diagramm die Fälle aus dem jeweiligen Kanton nach absteigender Häufigkeit. Die meisten Fälle kommen aus den Kantonen Zürich, Bern und Aargau.

Abb. 7: Fälle gesamt nach Kanton.

Die Fälle pro 100.000 Einwohner liegen ebenfalls bei circa 5-15 (Ausnahmen Obwalden und Zürich) (Abb. 8).

Abb. 8: Fälle pro 100.000 Einwohner nach Kanton (gemäss Bevölkerungsdaten 2018).

In 2/3 der Fälle handelt es sich um Kinder (Abb. 9).

Abb. 9: Fälle gesamt nach Altersverteilung.

Beide Geschlechter sind ungefähr gleich häufig betroffen (Abb. 10).

Abb. 10: Fälle gesamt nach Geschlecht.

In Abhängigkeit der Altersgruppe sind die Geschlechter ebenfalls gleich verteilt (Tab. 1).

Tabelle 1: Geschlechterverteilung gemäss Altersgruppe Erwachsene vs. Kinder.

	männlich	unbekannt	weiblich	Total
Erwachsener	169	2	183	354
Kind	372	16	329	717
unbekannt	0	0	1	1
Total	541	18	513	1,072

Über die gesamte Population liegt das Durchschnittsalter bei 9.5 Jahren (Mittelwert; Median: 3 Jahre). Erwachsene (n=180) sind im Mittel 33 Jahre, Kinder im Mittel 3.4 Jahre alt.

Verglichen mit allgemeinen Vergiftungen der Fälle von Giftkontakt beim Menschen (siehe Jahresberichte Tox Info Suisse³) gibt es Unterschiede in der Gruppe zwischen Erwachsenen und Kindern: Allgemein sind insgesamt Kinder (~55%) etwas häufiger von Expositionen mit Gift betroffen als Erwachsene (~45%).

Bei der Geschlechterverteilung sind die Muster ähnlich wie bei allgemeine Vergiftungen: Die meisten Vorfälle sind bei Vergiftungen allgemein in der Altersklasse der Kinder unter 5 Jahren zu verzeichnen. Bei der Geschlechterverteilung sieht man ein leichtes Überwiegen der Knaben bei den Kindern und deutlich mehr Fälle bei Frauen im Erwachsenenalter. Die Zahlen zu Giftkontakten bei Menschen sind über die Jahre sehr stabil.

³ https://www.toxinfo.ch/jahresberichte-neu_de

Insgesamt ist vorwiegend die Altersgruppe der 2 bis 3-jährigen betroffen (Abb. 11).

Abb. 11: Altersgruppenverteilung über den Untersuchungszeitraum (nicht berichtet n=206).

Über die Jahre ist vorwiegend ein Anstieg der Kinderfälle zu verzeichnen (Abb. 12).

Abb. 12: Kinder- und Erwachsenenfälle über den Untersuchungszeitraum

Bei über 90% der gesamten Fälle handelt es sich um eine akute Intoxikation (n=970). Bei diesen akuten Fällen sind es vorwiegend akzidentelle Expositionen (89%) (Abb. 13) und von diesen geschehen die meisten im häuslichen Umfeld (n=833, 78% der gesamten Situationen). In 671 von diesen 833 Fällen sind Kinder (81%) betroffen.

Abb. 13: Akute Expositionen nach Situationen.

Von diesen 833 Fällen mit akut akzidenteller Exposition sind der überwiegende Anteil (81%) Kinder (n=671) vs. Erwachsene (n=162) (Abb. 14).

Abb. 14: Akut akzidentelle Expositionen im häuslichen Umfeld nach Gruppen Kinder / Erwachsene.

Die akut akzidentellen Fälle zeigen ebenfalls eine Zunahme über die Jahre (Abb. 15).

Abb. 15: Einzelfälle mit akut akzidenteller Exposition über den Untersuchungszeitraum.

In 98% handelt es sich um einen oralen Aufnahmeweg. Bei den in den 1.072 involvierten Fällen handelt es sich vor allem um Wirkstoffe, die Coffein beinhalten (siehe Appendix, Tabelle 1). In 92% der gesamten Fälle handelt es sich um eine einzige Noxe (nicht verschiedene Präparate involviert). Dabei wurden Coffein (Nahrungsergänzung), kolloidales Silber sowie drei Nahrungsergänzungsmittel mit mehreren Inhaltsstoffen jeweils mehr als 20x genannt. Als Beispiel wurde kolloidales Silber vorwiegend aus dem Internet, Apotheken oder von «Heilern» bezogen. Die Exposition war häufig akut einmalig (6x chronisch), sowie akzidentell (unbeabsichtigte Überdosierung) und v.a. bei Erwachsenen.

4.3 Patienten mit Verlaufsinformationen: 69 Patienten (100%)

Bei insgesamt 106 Patienten liegen weitere medizinische Informationen in Form eines ärztlichen Follow-ups über den Verlauf vor. Von diesen wiesen 37 eine Kausalität nach PSS unterhalb von wahrscheinlich (keine, möglich, zweifelhaft, allfällig, nicht beurteilbar; vgl. S. 4 Methodik) auf. Die verbliebenen 69 Patienten werden im Folgenden dargestellt.

Bei den Patienten mit einer medizinischen Rückmeldung zeigen sich andere typische Charakteristika im Vergleich mit den Anfragen allgemein betreffend Altersgruppen (Abb. 16) und Geschlecht (Abb. 17): hier überwiegen erwachsene und männliche Patienten. Die demographischen Unterschiede zwischen den oben genannten Fällen und den im folgenden aufgezeigten Patienten mit Verlaufsrückmeldungen lassen sich durch die Datenerhebung erklären (Vergiftungsumstände und Geschlecht). Der relativ hohe Anteil schwerer Fälle gründet auf der Tatsache, dass nur Fällen mit ärztlicher Kontrolle bzgl. Verlaufsrückmeldung angefragt werden. Bei beabsichtigten Vergiftungen werden häufig höhere Dosen im Vergleich zu akzidentellen Intoxikationen beobachtet, weshalb hier auch häufiger Arztkontrollen notwendig sind und Verlaufsrückmeldungen zu den klinischen Beobachtungen vorliegen. Die Unterschiede der Beratungen bzw. Fällen gegenüber den Patienten mit Rückmeldungen sind also systembedingt durch die Einholung der Verlaufsrückmeldungen erklärbar. Nur bei ärztlichen Anfragen werden Verlaufsrückmeldungen angefordert. Dies zeigt auch, dass viele der Beratungen zu Nahrungsergänzungsmitteln nicht in einer ärztlichen Kontrolle resultieren, wenn Laienanrufe beantwortet werden. In den meisten Fällen ist eine häusliche Beobachtung ausreichend. Prinzipiell wird im Falle einer Publikums- bzw. Laienanfrage gefolgt von einer Arztanfrage im Rahmen einer Zweitberatung wird ebenfalls eine klinische Verlaufsrückmeldung eingeholt.

Abb. 16: Patienten mit Verlaufsrückmeldung nach Altersgruppe

Abb. 17: Patienten mit Verlaufsrückmeldung nach Geschlecht

Im Durchschnitt sind die Patienten mit Verlaufsrückmeldungen 21 Jahre alt. Die 17 Kinder sind im Durchschnitt 3.7 Jahre (SD 3.7), die Erwachsenen 27.4 Jahre (SD 10.9). Im Gegensatz zu den oben dargestellten Fällen ohne Verlaufsrückmeldung sind die Patienten mit Follow-up Information älter (Abb. 18 im Vergleich zu Abb. 11 bzw. Abb. 19 im Vergleich zu Abb. 12).

Abb. 18: Patienten mit Verlaufsrückmeldung nach Altersgruppen.

Abb. 19: Patienten mit Verlaufsrückmeldung über den Untersuchungszeitraum

Die Expositionsumstände sind hierbei ebenfalls v.a. akut (Abb. 20). Bei den 60 akuten Expositionen sind die Hälfte akzidentell (n=27; 45%) bzw. beabsichtigt (n=33; 55%) (Abb. 21). Von den 7 chronischen Expositionen sind 6 bei Erwachsenen (86%), von diesen 3 (50%) beabsichtigt im Rahmen von Substanzabusus.

Abb. 20: Akut vs. Chronische Expositionen

Abb. 21: Akut akzidentelle vs. Akut beabsichtigte Expositionen

Bei den involvierten Wirkstoffen handelt es sich v.a. um Coffein (Tab. 2).

R3.Wirkstoffe	Freq.	Percent	Cum.
Unbekannt	22	31.88	31.88
5- Hydroxytryptophan;	1	1.45	33.33
Amfetamine;	1	1.45	34.78
Caffeine;	27	39.13	73.91
Caffeine;Creatine;	2	2.90	76.81
Caffeine;Taurine;	4	5.80	82.61
Calcium;Magnesium;	1	1.45	84.06
Cannabinoids;	1	1.45	85.51
Carnitine;	1	1.45	86.96
Cholecalciferol (Vit. D3);	1	1.45	88.41
Creatine;	1	1.45	89.86
Cyproheptadine;Vitamin B-complex;Vita..	1	1.45	91.30
Glucosamine;Chondroitin sulfate;	1	1.45	92.75
Magnesium oxide;Carnitine;	1	1.45	94.20
Magnesium;Tocopherol (vit. E);	1	1.45	95.65
Nicotine;	1	1.45	97.10
Vitamin A;Cholecalciferol (Vit. D3);	2	2.90	100.00
Total	69	100.00	

Tab. 2: Involvierte Wirkstoffe bei den 69 Patienten mit Verlaufsrückmeldungen.

Auch hier überwiegen Coffein-haltige Produkte. Die Produkte wurden in 97.1% (n=67) oral zugeführt (1x inhalativ akzidentell, 1x nicht näher spezifiziert). Bei 84% (n=58) handelt es sich um eine einzige Noxe (nicht verschiedene Präparate involviert).

4.3.1. Zu den Schweregraden:

Bei circa 2/3 kam es zu keinen oder leichten Symptomen, beim Rest (32%) zu mittleren oder schweren Symptomen (Tab. 3), wobei der Grossteil der Kinder einen asymptomatischen Verlauf zeigten.

R3.Schwere	Erwachs..	Kind	Total (%)
keine Symptome	4	12	16 (23%)
leicht	26	5	31 (45%)
mittel	20	0	20 (29%)
schwer	2	0	2 (3%)
Total	52	17	69 (100%)

Tab. 3: Schweregrade nach Altersgruppe bei den 69 Patienten mit Verlaufsrückmeldungen.

Die leichten, mittleren und schweren Verläufe waren v.a. bei männlichen Patienten erkennbar (Tab. 4).

Schwere	männlich	weiblich	Total
keine Symptome	7	9	16
leicht	22	9	31
mittel	13	7	20
schwer	2	0	2
Total	44	25	69

Tab. 4: Schweregrade nach Geschlecht bei den 69 Patienten mit Verlaufsrückmeldungen.

Patienten mit mittlerem Schweregrad hatten in 5 Fällen eine akzidentelle bzw. in 15 Fällen eine beabsichtigte Exposition (alle bis auf 1x oral). Bei den 2 schweren Fällen war eine Exposition akzidentell und eine beabsichtigt, in beiden Fällen wurde die Substanz oral eingenommen. Bei allen mittleren und schweren Verläufen handelte es sich um eine akute Intoxikation. Exakte Dosisangaben sind in den meisten Fällen nicht vorhanden, z.B. bei Verabreichung als Pulver. Soweit konstruierbar wurden aber höhere als empfohlene Mengen eingenommen (z.B. 2-3g Koffeinpulver, 80 Kapseln à 200 mg Coffein gesamt 16g in akuter Einnahme, vgl. Tab. 5a).

Tabelle 5a gibt einen Überblick über die 22 mittelschweren und schweren Intoxikationen. Alle Patienten sind Erwachsene. Die überwiegende Noxe stellt auch in dieser Gruppe mit schweren und mittelschweren Verläufen Coffein dar. Die Schweregradbestimmenden Symptome sind v.a. gastrointestinal (Erbrechen, Bauchschmerzen), Elektrolytstörungen (Hypokaliämie), pH Veränderungen (metabolische Azidose, respiratorische Alkalose), ZNS Symptome (Agitation), kardiale Symptome (Tachykardie), Muskelkrämpfe mit Rhabdomyolyse. Beide schwere Verläufe waren in Zusammenhang mit einer oralen Coffein Exposition und resultieren in einer schweren Elektrolytstörung mit einer Hypokaliämie <2.5 mmol/L.

Zusätzlich sind in Tabelle 5b die Patienten mit anderen Noxen ausser Coffein tabellarisch beschrieben. Bis auf die beiden mittelschweren Verläufe aus Tabelle 5a (Creatine, Cannabinoid) sind diese Patienten asymptomatisch geblieben bis max. leichte Symptome. Die Produkte wurden in allen Fällen oral aufgenommen.

4.3.2. Patienten mit schwerem Verlauf (Kasuistik)

Schwere Fälle:

- 1) Ein 27-jähriger männlicher Patient konsumierte täglich ca. 200mg eines Koffein-Sportler-Produktes. Am Tag des Anrufs habe er max. 7g davon eingenommen und wurde circa 1.75h nach Exposition im Spital wegen Übelkeit/Erbrechen, Palpitationen vorstellig. Im Spital erhielt er 1mg Temesta. Der Patient berichtete regelmässig Fitnessstraining zu machen und habe heute zur Leistungssteigerung Coffeinpulver eingenommen. Er habe sich verrechnet und insgesamt 7g Coffein eingenommen. Es kam zu Herzrasen und Zittern am ganzen Körper. Es präsentierte sich ein hämodynamisch stabiler Patient in gutem Allgemeinzustand. Laboranalytisch imponierte eine Hypokaliämie von 2.3 mmol/L bei ansonsten unauffälligen Werten. Eine Rehydrierung sowie die Kaliumsubstitution wurden begonnen. Auf der Intensivstation war der Patient bei Eintritt normoton, normokard und beschwerdefrei. Im Verlauf stieg das Kalium unter der Substitution adäquat an. Eine initial leicht erhöhte CK (613 U71) war im Verlauf spontan regredient, zu Rhythmusstörungen kam es während des Aufenthaltes nicht. Der Patient konnte am darauffolgenden Tag wieder nach Hause entlassen werden.

- 2) Ein 18-jähriger männlicher Patient hatte Coffein-Pulver von einem Kollegen in einem Fitness-Club erhalten. Davon hatte er ca. eine Messerspitze also max. einen Kaffeelöffel voll eingenommen. Nach circa 30 Minuten entwickelte er Übelkeit und Erbrechen. Laboranalytisch zeigte sich eine deutliche Hypokaliämie (2.3mmol/l) und Hypophosphatämie (0.65 mmol/l) und im Blutbild eine unklare Lymphozytose von 5.6G/l. Es erfolgte die stationäre Aufnahme zur Überwachung an der Telemetrie sowie zur Verlaufskontrolle vom Labor. Hierbei zeigte sich am Folgetag ein spontaner Anstieg des Kaliums. Eine Entlassung war am Tag 2 möglich.

Jahr	Situation	Gruppe	Alter	Geschlecht	Route	Symptome	Schweregrad	Wirkstoff; Dosis
2019	Akut beabs. anders	Erwachsener	22	männlich	oral	Erbrechen; Unruhe; Nausea; Kopfschmerzen; Bauchschmerzen; Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l ; Kreatinin leicht erhöht bis max. <200 µmol/l; Kreatinkinase (250-1500 U/l).	mittel	Caffeine; 7g
2019	Akut beabs. suicidal	Erwachsener	21	weiblich	oral	Erbrechen, Myoklonien; Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l.	mittel	Caffeine; 16g
2018	Akut akzid. häuslich	Erwachsener	64	weiblich	inhalativ	Dyspnoe, mässig; Husten , anhaltend; Respirationstrakt, andere Störung.	mittel	1 Kapsel
2018	Akut beabs. suicidal	Erwachsener	22	männlich	oral	metabolische Azidose; Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l; Erbrechen; Kreatinkinase (1500-10'000 U/l); QTC Zeit verändert.	mittel	Caffeine; 30g
2017	Akut beabs. Abusus	Erwachsener	45	weiblich	oral	Nausea; Erbrechen; Schwindel; Kopfschmerzen; Blutdruck systol. erhöht 150-189 mmHg; Agitiertheit ; Tremor; Tachykardie erhöht > 100-139/min.	mittel	Cannabinoids;
2017	Akut akzid. häuslich	Erwachsener	25	männlich	oral	Erbrechen; Tremor; Mundtrockenheit, anticholinerg. Unruhe; QTC-Zeit verlängert >500ms; Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l ; Blutdruck systol. Erhöht 150-189 mmHg; Tachykardie.	mittel	Caffeine; 1 EL
2016	Akut akzid. häuslich	Erwachsener	24	männlich	oral	Rhabdomyolyse ohne Komplikationen; Erbrechen ; Hypokaliämie 3.0-3.4 mmol/l; Tachykardie > 140/min.	mittel	Caffeine; 10-12g
2016	Akut akzid. häuslich	Erwachsener	27	männlich	oral	Nausea; Tremor; Hypokaliämie <2.5 mmol/l ; Rhabdomyolyse (CK 250-1500 U/l); Erbrechen.	schwer	Caffeine;
2016	Akut beabs. anders	Erwachsener	17	männlich	oral	Schwindel; Sehstörung; Nausea; Kopfschmerzen; Erbrechen.	mittel	Creatine; 3 EL
2015	Akut beabs. anders	Erwachsener	18	männlich	oral	QTC-Zeit verlängert >500ms; Repolarisationsstörungen; Erbrechen; Schwindel; Nausea; Hypokaliämie <2.5 mmol/l.	schwer	Caffeine; 3-4g
2015	Akut beabs. anders	Erwachsener	24	männlich	oral	QTC-Zeit verlängert 430-500ms; Erbrechen ; Tachykardie > 100-139/min; Nausea; Kreatinkinase (250-1500 U/l).	mittel	Caffeine; Creatine; 2-3g
2015	Akut beabs. anders	Erwachsener	23	weiblich	oral	QTC-Zeit verlängert Frauen; 440-500ms; Erbrechen ; Hypokaliämie 3.0-3.4 mmol/l; Tachykardie > 100-139/min; Nausea; Tachypnoe; respiratorische Alkalose; Hitzegefühl.	mittel	Caffeine; Creatine; 2-3g
2015	Akut beabs. Abusus	Erwachsener	19	weiblich	oral	Erbrechen; Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l ; metabolische Azidose; Unruhe; Nausea; Tachykardie > 100-139/min; Agitiertheit.	mittel	Caffeine; 1 KL
2015	Akut akzid. häuslich	Erwachsener	18	männlich	oral	Erbrechen ; Blutdruck systol. 150-189 mmHg; Tachykardie > 100-139/min.	mittel	Caffeine;
2015	Akut beabs. Abusus	Erwachsener	33	männlich	oral	Erbrechen ; Tachypnoe; Nausea; Schwindel; Tremor; Ataxie	mittel	Caffeine; 7.5g
2015	Akut beabs. suicidal	Erwachsener	21	männlich	oral	Tachykardie > 140/min ; Erbrechen; Agitiertheit ; Schenkelblock, vollständig; Miosis, cholinerg; Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l ; Muskelkrämpfe ; Rhabdomyolyse (CK 1500-10'000 U/l)	mittel	Caffeine; max. 100g

2015	Akut beabs. Abusus	Erwachsener	21	männlich	oral	Tremor; Dyspnoe; Sauerstoffsättigung 90-94%; Erbrechen; Reizleitungsstörungen; Rhabdomyolyse (CK 1500-10'000 U/l); QTC-Zeit verlängert >500ms; Vorhofflimmern; Schenkelblock, partiell.	mittel	Caffeine; 2 TL
2014	Akut beabs. Abusus	Erwachsener	23	männlich	oral	Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l; Erbrechen; Tachykardie > 100-139/min; Dyspnoe; Kopfschmerzen.	mittel	Caffeine; 1g
2014	Akut beabs. suicidal	Erwachsener	29	männlich	oral	Diarrhoe; Erbrechen ; Nausea; Tachykardie > 100-139/min; EKG mit Ischämiezeichen ; Kreatinkinase (250-1500 U/l); Hypokaliämie 2.5-2.9 mmol/l; Kreatinin leicht erhöht bis max. <200 µmol/l; Niereninsuffizienz	mittel	20 Kapseln
2014	Akut beabs. Abusus	Erwachsener	22	männlich	oral	Erbrechen ; Nausea.	mittel	Caffeine;
2014	Akut akzid. anders	Erwachsener	59	weiblich	oral	Hyperthermie, Fieber; Rötung (Haut); Reizerscheinungen (Haut); Pruritus ; Nervensystem, andere Störung.	mittel	
2014	Akut beabs. suicidal	Erwachsener	26	weiblich	oral	Erbrechen ; Nausea; Bauchschmerzen , heftig oder anhaltend; Tachykardie > 100-139/min; Exsikkose .	mittel	Caffeine; 7g

Tab. 5a: Mittelschwere und schwere Verläufe: Ereignisjahr, Expositionsumstände, Alterskategorie, Alter, Geschlecht, Aufnahmeroute, Symptome inkl. Schweregradbestimmung, Schweregrad allgemein, Wirkstoff, Noxe bei den 22 Patienten (20 mittelschwer, 2 schwer) im Untersuchungszeitraum. Schweregradbestimmende Symptome sind in der Spalte «Symptome» **fett** hervorgehoben. Kausalitätsgrad bei allen Fällen «wahrscheinlich», Dosisangaben inkl. Schätzungen EL = Esslöffel, KL = Kochlöffel, TL = Teelöffel

Jahr	Situation	Gruppe	Alter	Geschlecht	Symptome	Wirkstoffe
2019	Akut akzid. häuslich	Kind	5	weiblich	Keine Symptome	Vitamin A;Cholecalciferol
2018	Akut akzid. häuslich	Kind	2	weiblich	Keine Symptome	Carnitine;
2018	Akut akzid. häuslich	Kind	2	männlich	Somnolenz	Cyproheptadine;Vitamin B-complex;Vitamin C;
2017	Akut akzid. häuslich	Kind	4	männlich	Diarrhoe	Magnesium;Tocopherol
2017	Akut beabs. suicidal	Kind	14	weiblich	Nausea; Schwindel	Magnesium oxide;Carnitine;
2017	Chron. beabs. anders	Erw	25	männlich	Obstipation; Nausea	Cholecalciferol
2016	Akut beabs. suicidal	Erw	40	weiblich	Keine Symptome	5- Hydroxytryptophan;
2016	Akut beabs. suicidal	Erw	39	männlich	Diarrhoe, Tachykardie > 100-139/min	Calcium;Magnesium;
2015	Akut akzid. häuslich	Kind	2	männlich	Keine Symptome	Vitamin A;Cholecalciferol
2015	Chron. beabs. Abusus	Erw	19	männlich	Tremor	Amfetamine;
2014	Akut akzid. häuslich	Kind	1	weiblich	Erbrechen	Nicotine;
2014	Akut beabs. suicidal	Erw	41	weiblich	Keine Symptome	Glucosamine;Chondroitin sulfat;

Tab. 5b: Ereignisse mit Noxen exkl. Coffein mit asymptomatischem bis mildem Verlauf (sämtliche mit oraler Aufnahme).

5. Spezieller Exkurs zu Coffein

Coffein ist ein Methylxanthin (wie Theophyllin und Theobromin), das verschiedene Wirkmechanismen aufweist:

- Adenosin Rezeptor Antagonismus
- Freisetzung von Katecholaminen
- Hemmung der Phosphodiesterase.

Die Toxizität wird bei Erwachsenen eingeteilt nach der eingenommenen Dosis:

- Leichte Symptome treten ab 200-500mg auf.
- Mittelschwere Symptome können ab 1g auftreten (protrahierte Emesis und Agitation).

Todesfälle sind ebenfalls in der Literatur beschrieben. Die potentiell letale Dosis bei Erwachsenen liegt bei 150-200mg/kg Körpergewicht oder 10-20g. Es sind jedoch auch Fälle publiziert mit höheren Dosen, die aber überlebt wurden.

Die **SYMPTOME** sind v.a. gastrointestinale, kardiovaskuläre und zentralnervöse Symptomen. Häufig treten Nausea, Emesis, Sinustachykardie, Unruhe und Tremor auf. Weitere mögliche Symptome sind: Hypotonie, Hypokaliämie und Hyperglykämie, Hypomagnesiämie, Hypophosphatämie, gesteigerte Diurese, Verwirrtheit, Faszikulationen, supraventrikuläre Tachykardie.

Schwere Symptome sind Myoklonien und Rhabdomyolyse, Krampfanfälle, Tachyarrhythmien, Kammerflimmern, Hyperthermie, Delir oder Halluzinationen.

Coffein wird oral rasch und vollständig resorbiert mit einer Bioverfügbarkeit von 100%, die maximale Plasmakonzentration wird nach 30-60min erreicht. Die Coffein-Metabolisierung findet durch CYP 1A2 statt. Die Halbwertszeit liegt in geringen Dosen bei 3-6h, bei Rauchern 3h, bei Nichtrauchern kann sie bis 10h betragen, da die Enzyme durch Rauchen induziert werden. Die empfohlenen **MASSNAHMEN** bei Intoxikationen bestehen aus einer primären Dekontamination mit Kohle ab 4-5g bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen wird ab 4-5g oder bei Symptomen oder bei Suizidalität eine Hospitalisation empfohlen.

Ungefährer Coffein-Gehalt diverser Getränke pro 100ml:

- Cola Getränke: ca 16-25mg
- Energy drinks: ca 32mg
- Energy shots: ca 150mg
- Kaffee (z.B. Espresso bis Café latte): ca 50mg-100mg
- Tee: ca 12-36mg
- Kaffeebohnen: 1-2% Coffein (d.h. 1g Kaffeebohnen enthalten 10-20mg Coffein)
- Kaffeekapsel enthält 5-5.5 g Kaffeepulver.

Coffein- Tabletten (je nach Hersteller): 50-200mg

6. Zusammenfassung:

Anfragen und Expositionen zu Nahrungsergänzungsmitteln haben in den Jahren 2014 bis 2019 einen Anstieg erfahren, v.a. Anfragen, die Kinder betrafen und akzidentell im häuslichen Umfeld geschahen. Die Anfragen bei Tox Info Suisse kamen v.a. von Laien. Betroffen waren vorwiegend Kinder in fast 2/3 der Fälle. Die meisten davon waren <3 Jahre alt. Es handelte sich hier vorwiegend um akute Unfälle im häuslichen Umfeld (nur 7% waren chronische Vergiftungen, nur 11% der akuten Vergiftungsfälle waren beabsichtigt). Die Produkte wurden fast ausschliesslich oral aufgenommen.

Bei der Analyse der Patienten mit Rückmeldungen zum klinischen Verlauf, die bei ärztlichen Anfragen angefordert werden, zeigt sich durch die Unterschiede zur Fallanalyse, dass in den meisten Fällen eine Beobachtung zu Hause ausreichend ist und eine ärztliche Kontrolle oder ein Spitalsaufenthalt nicht notwendig ist. Bei hohen Dosen und beabsichtigter Einnahme ist jedoch eine ärztliche Kontrolle empfehlenswert.

Die Patienten, bei denen eine klinische Verlaufsinformation vorliegt, sind zu 2/3 erwachsen mit einem Alter zwischen 18 und 30 Jahren und über die Hälfte ist männlich. Akute Einnahmen stehen im Vordergrund, jedoch sind über die Hälfte der Expositionen absichtlich herbeigeführt, z.B. in suizidaler Absicht. Produkte, welche Coffein enthalten, sind betreffend Häufigkeit, aber auch betreffend Schweregrad der Symptome beachtlich. Die Nahrungsergänzungsmittel, welche vorwiegend zu mittelschweren bis schweren Verläufen führen, beinhalten meist das Methylxanthin Coffein. Die Symptome von Coffeinintoxikationen reichen von gastrointestinalen (Erbrechen, Bauchschmerzen), über kardiovaskuläre (Bluthochdruck) bis zu Neurotoxizität (Erregung, Unruhe, Zittern). Bei den 2 beschriebenen Intoxikationen mit schwerem Verlauf kam es zu einer relevanten Hypokaliämie (Absinken der Kaliumspiegel im Blut), was zu Herzrhythmusstörungen und EKG Veränderungen beitragen kann. Symptome einer chronischen Hypokaliämie können sich in schwerer Muskelschwäche und Rhabdomyolose manifestieren.

Limitationen:

Die Haupttätigkeit von Tox Info Suisse besteht in der Giftberatung akuter Vergiftungen. Diese gehen häufig mit einem akuten Ereignis sowie mit akuten Symptomen einher. Die Beratungen erfolgen sowohl an Laien als auch an Medizinalexperten. Chronische Umstände und Expositionen mit unspezifischen Symptomen, welche differentialdiagnostisch primär nicht unbedingt an eine Noxe denken lassen, sind sicherlich in der Datenbank auf Grund der Anfragen an das Institut unterrepräsentiert.

Möglichkeiten der Prävention:

An Hand der Datenanalyse lassen sich zwei Gruppen, die sich für präventive Massnahmen eignen, charakterisieren:

Einerseits treten **akzidentelle** Expositionen vorwiegend bei **Kindern** im häuslichen Umfeld auf. Andererseits kommt es zu **beabsichtigter** Exposition vorwiegend bei **Erwachsenen**, bei denen möglicherweise ein gewisser Missbrauch der Substanzen besteht.

Da die **akzidentellen** Expositionen häufig nur eine geringe Dosis beinhalten und gutartig verlaufen, zeigen die Betroffenen, meist asymptomatische bis leichte Verläufe, die nicht in einem Spital oder beim Hausarzt gesehen werden müssen. Präventionsmassnahmen in diesem Bereich wären Aufklärungskampagnen und Informationstransfer vor allem bei Eltern von Kleinkindern, um im häuslichen Umfeld für Sicherheit zu sorgen.

Bei den Vergiftungen mit Nahrungsmitteln, die einen schwereren Verlauf zeigen, sind häufig **beabsichtigte** Einnahmen im Vordergrund. Coffein ist sowohl quantitativ als auch qualitativ die wichtigste Noxe im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel an Hand der Häufigkeit der Exposition und Schweregrad der Symptome.

Höchstwerte für Coffein in Nahrungsergänzungsmitteln und Sportlerprodukten (max. 200 mg oder 3mg/kg KG Coffein/Erwachsener und Tag) sind gesetzlich festgelegt. Ebenso sind für coffeinhaltige Getränke Höchstwerte festgelegt. Diese Höchstwerte sind in Anhang 1 der VNem, Anhang 11 VLBE bzw. in der Verordnung über Getränke aufgeführt.

Eine Limitation z.B. der Packungsgrößen von hochdosiertem Coffeinpulver, Energy Drinks oder Coffeintabletten wäre ein möglicher Präventionsansatz. Da bei den beabsichtigten Expositionen möglicherweise ein gewisser Missbrauch als Auslöser vorhanden ist, wäre ausserdem in Bezug auf die schweren Fälle eine Aufklärung z.B. in Fitnessstudios möglich. Präparate mit einer erhofften leistungssteigernden Wirkung werden hier vermehrt angewendet. Durch Einschränkungen des Zugangs zu gewissen Produkten lässt sich jedoch schwer vorhersagen, ob dadurch nicht ein Wechsel in eine andere Noxenkategorie, welche toxischer ist, erzielt werden würde bzw. ob die Konsumenten die Produkte nicht anderweitig beschaffen können und werden.

7. REFERENZEN

- Wolk BJ, Ganetsky M, Babu KM. Toxicity of energy drinks. *Curr Opin Pediatr* 2012;24(2):243-51.
- Waring WS, Laing WJ, Good AM, et al. Acute caffeine ingestion: clinical features in patients attending the emergency department and Scottish poison center enquiries between 2000 and 2008. *Scott Med J* 2009; 54(4):3-6.
- Charles BG, Townsend SR, Steer PA, et al. Caffeine citrate treatment for extremely premature infants with apnea: population pharmacokinetics, absolute bioavailability, and implications for therapeutic drug monitoring. *Ther Drug Monit.* 2008;30(6):709-16.
- Nelson LS et al. (eds.): *Goldfrank's Toxicologic Emergencies*. 11th Ed. McGraw-Hill Medical, New York, 2020 p. 1599ff.
- Poisindex® System [Internet database]. Greenwood Village, CO. Thomson Reuters (Healthcare) Inc. Updated periodically.
- Olson KR (ed.). *Poisoning & Drug Overdose*. 7th ed. Lange-McGraw-Hill, New York 2019, p. 169-172.
- von Mühlendahl KE et al. (Hrsg.). *Vergiftungen im Kindesalter*. 4.Aufl. Thieme Verlag, Stuttgart 2003, p. 157.
- Erickson TB et al (eds). *Pediatric Toxicology. Diagnosis & Management of the poisoned child*. McGraw-Hill, New York 2004, p. 231-4.
- Verordnung des EDI über Nahrungsergänzungsmittel (VNem) SR 817.022.14, Stand 1.7.2020 <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143410/index.html>
- Verordnung des EDI über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (VLBE), SR 817.022.104, Stand 1.7.2020 <https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html>
- Verordnung des EDI über Getränke, SR 817.022.12, Stand 1.7.2020 <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143400/index.html>

8. Supplemente

Appendix: Tab. 1: Involvierte Wirkstoffe bei den 1.072 Fällen.

R1.Wirkstoffe	Freq.	Percent	Cum.
Nicht spezifiziert	451	42.07	42.07
5- Hydroxytryptophan;	4	0.37	42.44
Alprazolam;Lorazepam;	1	0.09	42.54
Amfetamine;	1	0.09	42.63
Amino acids;	1	0.09	42.72
Amino acids;Creatine;	1	0.09	42.82
Amino acids;Pyridoxine (vit. B6);	1	0.09	42.91
Amino acids;Vitamins with minerals;Ta..	1	0.09	43.00
Ascorbic acid (vit. C);	2	0.19	43.19
Ascorbic acid (vit. C);Tocopherol (vi..	1	0.09	43.28
Ascorbic acid (vit. C);Vitamin B-comp..	2	0.19	43.47
Ascorbic acid (vit. C);Zinc;	2	0.19	43.66
Caffeine;	76	7.09	50.75
Caffeine;Amino acids;	1	0.09	50.84
Caffeine;Carnitine;	1	0.09	50.93
Caffeine;Carnitine;Tenofovir disoprox..	1	0.09	51.03
Caffeine;Creatine;	2	0.19	51.21
Caffeine;Escitalopram;Tramadol;Ethanol;	1	0.09	51.31
Caffeine;Indolalkaloids;	1	0.09	51.40
Caffeine;Nicotine;	1	0.09	51.49
Caffeine;Synephrine;Sulbutiamine;Argi..	1	0.09	51.59
Caffeine;Taurine;	66	6.16	57.74
Caffeine;Taurine;Methylphenidate;Etha..	1	0.09	57.84
Caffeine;Vitamin B-complex;Vitamin C;..	3	0.28	58.12
Caffeine;Vitamin B-complex;Vitamin C;..	1	0.09	58.21
Caffeine;Yohimbin;Flavonoids;	1	0.09	58.30
Caffeine;Yohimbin;Sodium chloride;Pot..	1	0.09	58.40
Calcium;Magnesium;	2	0.19	58.58
Calcium;Magnesium;Cholecalciferol (Vi..	3	0.28	58.86
Cannabinoids;	1	0.09	58.96
Carnitine;	2	0.19	59.14
Carnitine;Magnesium;	1	0.09	59.24
Cholecalciferol (Vit. D3);	21	1.96	61.19
Cholecalciferol (Vit. D3);Bentonite;	1	0.09	61.29
Cholecalciferol (Vit. D3);Calcium;	2	0.19	61.47
Cholecalciferol (Vit. D3);Ethanol;	1	0.09	61.57
Cholecalciferol (Vit. D3);Iron bivale..	2	0.19	61.75
Cholecalciferol (Vit. D3);Lactic acid..	1	0.09	61.85
Cholecalciferol (Vit. D3);Vitamin B-c..	1	0.09	61.94
Cholecalciferol (Vit. D3);Vitamin K2 ..	1	0.09	62.03
Cholecalciferol (Vit. D3);Vitamin K;	2	0.19	62.22
Cholecalciferol (Vit. D3);Vitamin K;X..	2	0.19	62.41
Chondroitin sulfate;Glucosamine;	1	0.09	62.50
Chromium picolinate;	1	0.09	62.59
Chromium;	2	0.19	62.78
Creatine;	7	0.65	63.43
Creatine;Caffeine;	1	0.09	63.53
Cyproheptadine;Vitamin B-complex;Vita..	2	0.19	63.71
Dimethyl sulfone;	1	0.09	63.81
Dimethyl sulfoxide;	2	0.19	63.99
Docosahexaenoic acids;Eicosapentaenoi..	11	1.03	65.02
Docosahexaenoic acids;Eicosapentaenoi..	1	0.09	65.11
Eicosapentaenoic acids;Docosahexaenoi..	2	0.19	65.30
Eicosapentaenoic acids;Docosahexaenoi..	1	0.09	65.39
Eicosapentaenoic acids;Docosahexaenoi..	3	0.28	65.67
Ethanol;	1	0.09	65.76
Ferrous gluconate;	3	0.28	66.04
Ferrous gluconate;Iron trivalent;	1	0.09	66.14
Fish oil;	1	0.09	66.23
Fish oil;Docosahexaenoic acids;Eicosa..	3	0.28	66.51
Folic acid;Iodide;Vitamin B12;	3	0.28	66.79
Glucosamine;Candesartan cilexetil;	1	0.09	66.88
Glucosamine;Chondroitin sulfate;	1	0.09	66.98
Glucose;	6	0.56	67.54
Glucose;Clemastine;	1	0.09	67.63
Glutamine;	3	0.28	67.91
Ibuprofen;	1	0.09	68.00
Iodine;	1	0.09	68.10
Iodine;Iodide;	1	0.09	68.19
Iron bivalent;	14	1.31	69.50
Iron bivalent;Cholecalciferol (Vit. D..	9	0.84	70.34
Iron bivalent;Cholecalciferol (Vit. D..	1	0.09	70.43
Iron bivalent;Folic acid;	6	0.56	70.99
Iron bivalent;Vitamin B-complex;Vitam..	7	0.65	71.64
Iron bivalent;Vitamin B-complex;Vitam..	1	0.09	71.74
Iron bivalent;Vitamin B-complex;Vitam..	1	0.09	71.83
Iron bivalent;Vitamin C;Vitamin B-com..	1	0.09	71.92
Iron bivalent;Vitamin C;Vitamin B12;F..	2	0.19	72.11

Iron bivalent;Vitamins with minerals;	51	4.76	76.87
Iron bivalent;Vitamins with minerals;..	1	0.09	76.96
Iron bivalent;Vitamins with minerals;..	1	0.09	77.05
Iron;	17	1.59	78.64
Iron;Ascorbic acid (vit. C);Folic aci..	5	0.47	79.10
Iron;Ergocalciferol (vit. D);	1	0.09	79.20
Iron;Paracetamol;	1	0.09	79.29
Iron;Vitamin A;	12	1.12	80.41
Iron;Vitamin A;Eicosapentaenoic acids..	1	0.09	80.50
Iron;Vitamin A;Iron trivalent;	1	0.09	80.60
Isothiocyanates;	1	0.09	80.69
Lactic acid producing organisms, comb..	1	0.09	80.78
Lecithin;	2	0.19	80.97
Levodopa;	1	0.09	81.06
Lysine;	1	0.09	81.16
Magnesium chloride;	1	0.09	81.25
Magnesium;	10	0.93	82.18
Magnesium;Calcium;	1	0.09	82.28
Magnesium;Iron;Zinc;	1	0.09	82.37
Magnesium;Pyridoxine (vit. B6);Taurine;	1	0.09	82.46
Magnesium;Taurine;Vitamin B-complex;	1	0.09	82.56
Magnesium;Tocopherol (vit. E);	1	0.09	82.65
Magnesium;Zinc;Manganese;	6	0.56	83.21
Magnesium;Zinc;Manganese;Vitamins wit..	1	0.09	83.30
Melatonin;	4	0.37	83.68
Methionine;	1	0.09	83.77
Multivitamins with minerals;	3	0.28	84.05
Multivitamins with minerals;Eicosapen..	1	0.09	84.14
Multivitamins;	6	0.56	84.70
Multivitamins;Calcium;Magnesium;	2	0.19	84.89
Multivitamins;Cholecalciferol (Vit. D..	3	0.28	85.17
Multivitamins;Iron;	5	0.47	85.63
Nicotine;	1	0.09	85.73
Ornithine;	1	0.09	85.82
Paracetamol;	1	0.09	85.91
Paracetamol;Pseudoephedrine hydrochlo..	1	0.09	86.01
Retinol (vit. A);Cholecalciferol (Vit..	1	0.09	86.10
Silicium;	1	0.09	86.19
Silicium;Calcium hydrogen phosphate;T..	1	0.09	86.29
Silver;	24	2.24	88.53
Sodium bicarbonate ;Ascorbic acid (vi..	1	0.09	88.62
Taurine;Caffeine;	1	0.09	88.71
Taurine;Venlafaxine;Methylphenidate;	1	0.09	88.81
Tilactase;	1	0.09	88.90
Tocopherol (vit. E);Fish oil;	1	0.09	88.99
Trimipramine;	1	0.09	89.09
Vitamin A;Cholecalciferol (Vit. D3);	7	0.65	89.74
Vitamin A;Cholecalciferol (Vit. D3);I..	10	0.93	90.67
Vitamin A;Cholecalciferol (Vit. D3);T..	1	0.09	90.76
Vitamin A;Cholecalciferol (Vit. D3);T..	14	1.31	92.07
Vitamin A;Cholecalciferol (Vit. D3);T..	1	0.09	92.16
Vitamin A;Cholecalciferol (Vit. D3);V..	4	0.37	92.54
Vitamin A;Vitamin B-complex;Vitamin C..	2	0.19	92.72
Vitamin A;Vitamin B-complex;Vitamin C..	1	0.09	92.82
Vitamin A;Vitamin B-complex;Vitamin C..	5	0.47	93.28
Vitamin A;Vitamin C;Cholecalciferol (..	4	0.37	93.66
Vitamin B-complex;	2	0.19	93.84
Vitamin B-complex;Cholecalciferol (Vi..	1	0.09	93.94
Vitamin B-complex;Copper;Zinc;	1	0.09	94.03
Vitamin B-complex;Vitamin C;Folic acid;	1	0.09	94.12
Vitamin B12;	4	0.37	94.50
Vitamin B12;Folic acid;	1	0.09	94.59
Vitamin C;	1	0.09	94.68
Vitamin C;Iron;	1	0.09	94.78
Vitamin C;Vitamin B-complex;Tocophero..	1	0.09	94.87
Vitamin K;Ascorbic acid (vit. C);	1	0.09	94.96
Vitamins with minerals;	10	0.93	95.90
Vitamins with minerals;Cholecalcifero..	1	0.09	95.99
Vitamins with minerals;Chondroitin su..	1	0.09	96.08
Vitamins with minerals;Iron bivalent;	5	0.47	96.55
Vitamins with minerals;Iron bivalent;..	1	0.09	96.64
Vitamins with minerals;Iron;	3	0.28	96.92
Vitamins with minerals;Vitamin A;	9	0.84	97.76
Vitamins with minerals;Vitamin A;Chol..	1	0.09	97.85
Vitamins with minerals;Zinc gluconate..	1	0.09	97.95
Vitamins;	1	0.09	98.04
Vitamins;Iron compounds;	1	0.09	98.13
Zinc;	8	0.75	98.88
Zinc;Ascorbic acid (vit. C);	1	0.09	98.97
Zinc;Magnesium;Pyridoxine (vit. B6);	1	0.09	99.07
Zinc;Vitamin C;	9	0.84	99.91
Zinc;Zinc gluconate;	1	0.09	100.00

Total	1,072	100.00	